

NIEMEYER RECONSIDERADO. O TERRENO COMO ARTEFATO

Subtema: mistura

Nomes: Carlos Eduardo Dias Comas, Marcos Leite Almeida

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ccomas@uol.com.br, almeida.marcos.arq@gmail.com

Palavras-chave: Topografia, Niemeyer, Lucio Costa, Arquitetura Moderna Brasileira

Keywords: Topography, Niemeyer, Lucio Costa, Modern Brazilian Architecture

NIEMEYER RECONSIDERADO. O TERRENO COMO ARTEFATO

Topografia projetada

Topografia, segundo o dicionário, é a configuração de um terreno com a posição de todos os seus acidentes naturais e artificiais. Não se faz jardim, praça ou edifício sem modificação de terreno existente, implicando reforma (se enfatizarmos os traços que persistem) ou recriação (se enfatizarmos os traços que emergem); em qualquer caso, o terreno vira artefato, uma topografia projetada mesmo se oculta sob construção ou aparecendo como mero pavimento ao ar livre. No entre guerras e durante a guerra, no âmbito da arquitetura dita moderna é incomum que uma topografia projetada junto com edifício público constitua elemento ativo de composição construída. Uma das exceções é a obra inicial de Oscar Niemeyer. Ela enfatiza as relações de afinidade formal entre a topografia projetada e o edifício que nela se assenta, como no jardim francês, sem excluir notas de oposição entre essa topografia e esse edifício, como no jardim inglês. Recorda a primazia que Gottfried Semper deu à elevação do chão ao definir os quatro elementos da arte de construir, junto com a vedação, a cobertura e o fogo¹.

Quatro atos

A construção do chão como ato arquitetônico fundamental se desenvolve em quatro atos na obra inicial de Niemeyer. Lucio Costa foi o mentor que cursara História Natural na ENBA (1917-1922)², que propusera vegetação tropical, arrimos e contenções organizando ao mesmo tempo o solo acidentado e os acessos de seus primeiros projetos residenciais modernos (1930-1935) em vô solo³, e que fora Professor do Curso de Arquitetura Paisagista no Instituto de Artes da Universidade do Distrito Federal (UDF)⁴. Razões da Nova Arquitetura é programa escrito para o curso, é o chamado "reduto purista". O Palácio do Ministério da Educação e Saúde Pública (1936-45) é esforço de equipe, incluindo Costa, Affonso Eduardo Reidy, Jorge Machado Moreira, Carlos Leão, e Ernani Vasconcelos. O Pavilhão Brasileiro na Feira Mundial de Nova York de 1939 (1938-39) tem co-autoria e o Grande Hotel de Ouro Preto (1940-44) tem consultoria de Costa. O Conjunto da Pampulha em Belo Horizonte (1941-45) é vô solo- até certo ponto. Como o Ministério e o Hotel, a Pampulha tem a colaboração de Roberto Burle Marx como paisagista; em Nova York, o mesmo papel coube a Thomas Drees

¹ SEMPER, Gottfried. Der vier elemente der baukunst, Dresden, 1851, pp. 55-56

² Na Escola Nacional de Belas Artes, conforme pesquisado por Almeida, Lucio Costa cursou a disciplina de "Noções de História Natural, física e química aplicada às Artes (sic), por definição História natural inclui a botânica; conforme o Histórico Escolar, disponível no Museu Dom João VI da UFRJ, livro 6201 - Matrículas do Curso Geral e Preparatório de Escultura 1901/1915, página 80.

³ São do período (1930-1935) os projetos para a Casa Fontes, em duas versões e as casas sem dono.

⁴ Lucio Costa também foi professor do Curso de Aperfeiçoamento em Arquitetura da Universidade do Distrito Federal; frequentado por Niemeyer, cujo programa previa "o estudo detalhado e comentado da obra de Le Corbusier e P. Jennearet". Niemeyer matricula-se no curso tendo Lucio Costa e Carlos Leão como seus professores, pesquisa realizada no CEMI-ISERJ e na PROEDES-UFRJ.

Price, nascido no Brasil de pais americanos e educado em Harvard, funcionário do New York City Department of Parks and Recreation e membro da 1939 World's Fair Commission⁵. Em qualquer dos quatro atos, a topografia projetada é responsabilidade do arquiteto. O trabalho do paisagista vem depois. Inverte assim os momentos de entrada em cena do paisagista e do arquiteto nos jardins franceses, como Vaux-le-Vicomte- sem a independência entre seus esforços observada nos jardins ingleses, como Stowe.

Solo arrasado: um tapete

O Ministério se ergue em terreno plano, ocupando um quarteirão retangular na Esplanada do Castelo resultante do arrasamento do morro do mesmo nome no centro do Rio de Janeiro. O partido em T comporta um bloco baixo de dois pavimentos ao longo da via de menor hierarquia e um bloco alto de quatorze pavimentos transversal sobre pilotis de dez metros de altura correspondente ao bloco baixo. O auditório ocupa a ala norte do bloco baixo, a galeria de exposições ocupa a ala sul. Aberto no trecho central entre o vestíbulo de público na intersecção dos blocos e o de funcionários na ponta oposta, o pilotis é um propileu. O bloco alto é poroso, atravessado por rota pública: o pavimento de granito do pilotis-propileu se estende a norte e sul constituindo largos de entrada; o tapete assim conformado antecede a contratação de Burle Marx em 1938. O tapete aparece já na planta para aprovação de março de 1937.⁶ Aliás, o primeiro projeto de Burle Marx emprega canteiros retilíneos no teto-terraço da galeria. Canteiros curvilíneos só vão surgir em 1942, provavelmente seguindo sugestão de Costa a partir do projeto para o Pavilhão Brasileiro em Nova York, tanto nesse terraço quanto nas bandas de mosaico português que prolongam o vestíbulo de funcionários. Com árvores plantadas nos seus canteiros, as bandas transformam o partido num H: evocam alas vestigiais paralelas às duas alas do bloco baixo, implicando ao mesmo tempo uma vegetalização de elementos de arquitetura e a petrificação de elementos vegetais, a arquitetura exposta como segunda natureza.

Solo drenado: delimitação e continuidade

Como o Ministério, o Pavilhão Brasileiro em Nova York se ergue em terreno plano fruto de intervenção anterior. A Feira se situava em um depósito municipal de lixo a céu aberto em Flushing Meadows, no Queens. Chamado Corona Dumps, era um lamaçal de 51 ha recoberto por cinzas e detritos que requereu quase oitocentos mil metros cúbicos de escavação e movimento de terra. O Pavilhão ocupa cabeça de quarteirão com testada para avenida, rua e passeio beira-rio, um lote correspondendo a um terço do quarteirão correspondente, separado por viela pedestre do Pavilhão Francês vizinho, maciço e pesado. A rua é suavemente curvilínea. O pavilhão de dois pavimentos tem partido em L: a perna é uma ala igualmente curvilínea no alinhamento ao longo da testada para a rua; a travessa aparece como ala reta, recuada da testada para a avenida para definir um largo de entrada. Nascendo na esquina de rua e avenida perimetral, uma rampa atravessa esse largo em diagonal e leva a um terraço semi-coberto entre galeria e auditório superiores; uma escada traseira permite acesso

⁵ Kathryn Gleason, "Biographical sketch of Thomas Drees Price. in The Horace's Villa Project 1997-2003. Vol. 1 Report on new fieldwork and research, ed. Bernard Fritscher, Jane Crawford, Monica de Simone (Oxford: Archaeopress, 2006), 45-51.

⁶ Conforme pesquisa de Comas para o texto Protótipo e Monumento: um Ministério, o Ministério.

imediatamente ao jardim. A porosidade é múltipla abaixo, e condensada acima, um vazio entre dois sólidos ecoando o propileu do Ministério. O largo de entrada é expansão do asfalto do leito da avenida, da rua, do passeio, da viela entre o Pavilhão Brasileiro e o Francês, e das próprias calçadas, separadas das pistas de rolamento por linhas de bancos. A delimitação da construção é feita por piso coincidente ou paralelo com a projeção dos balanços superiores. O asfalto continua na rampa e no terraço de entrada superior. Como o Ministério, o Pavilhão tem rota pública que atravessa o edifício, mas à diferença dele, a rota aqui se eleva, e os dois largos de similar aparência em lados opostos do propileu dão aqui lugar a espaços abertos diferenciados, largo severo e jardim gracioso. Massas de vegetação prolongam a rampa e as edículas que se sucedem ao longo da viela. Em conjunto, transformam o partido num H distorcido, mais permeável do lado da viela que da rua oposta, invertendo a situação do Ministério, mais fechado do lado da travessa secundária. O jardim se fecha virtualmente do lado do passeio por uma sucessão de mastros de bandeira no alinhamento, sobre piso contrastante com o asfalto da calçada. Internamente, o espelho d'água de contornos amebóides plantado com vitórias régias é o motivo principal, em contraste com a ordem colossal configurada pelos apoios externos da ala da galeria, em sucessão quase retilínea. Price desenvolve idéia de raízes neoclássicas do anteprojeto de concurso de Costa, amalgamado com o anteprojeto de concurso de Niemeyer no projeto final construído em Nova York.

Solo acidentado: uma encosta

O Grande Hotel ocupa terreno na encosta de morro de potencial construtivo baixo, praticamente limitado a um triângulo retângulo cuja hipotenusa testa com ladeira igualmente íngreme. Vizinha abaixo com a Casa dos Contos quase quadrada, outrora Tesouro da Capitania de Minas Gerais, e acima com a Escola Pedro II de 1906, alongada como o Palácio dos Governadores, atual Escola de Minas, que se situa no topo da ladeira. A manipulação topográfica projetada é indissociável do partido proposto, envolvendo corte e aterro: o partido é um bloco retangular ao longo do cateto maior, com cinco andares do lado da Casa dos Contos e quatro do lado da Escola; uma secção engenhosa com apartamentos duplex elimina a necessidade de elevadores nos núcleos de circulação vertical colocados nas duas pontas, como no Ministério. O Hotel é poroso como o Ministério: o pilotis se abre no meio, entre dependências de serviço, restaurante e escada de acesso ao restaurante do lado da Casa, e salão de jogos, recepção e rampa de acesso do lado da Escola. O piso é de pedra, coincidente com a projeção dos balanços superiores, mas não se trata de propileu. Um painel de cobogós no sentido do comprimento define um pórtico de entrada de pé-direito duplo e varanda de pé-direito simples, coberta por galeria ligando a recepção ao restaurante. A varanda se prolonga por pátio escavado na encosta. O pórtico de entrada se articula com um conjunto de rampa curva para carros e escada para pedestres, que se desenvolve flanqueado por áreas de jardim em declive mais suave graças a muros de arrimo curvos em pedra rústica. Ainda assim, a solução é mais econômica em termos de movimento de terra e mais prática em termos de serviços que a proposta anterior neo-colonial de Carlos Leão, que tinha como referência a Casa dos Contos ao invés do Palácio dos Governadores, e não possibilitava acesso veicular ao interior do lote. Os muros definem volumes rústicos cujo contraste com a ortogonalidade

da arquitetura é bem mais enfático que aquele entre o espelho d'água e a verticalidade elegante das colunas próximas no Pavilhão de Nova York.

Solo criado: aterros, ponta, ilha e península

Encomendado pelo então prefeito de Belo Horizonte Juscelino Kubitschek, o conjunto da Pampulha atualiza o parque de circuito aristocrático inglês exemplificado por Stourhead, remetendo ao mesmo tempo à obra de Auguste Glaziou na Quinta da Boa Vista de D. Pedro II, incluindo lago serpentino, um templo dórico em ilha artificial e um coreto lembrando pagode chinês elevado sobre matacão de granito. Como o Ministério e o Pavilhão, é precedido por obra de engenharia importante, a represa e o lago de mesmo nome, circundado por alameda de 26 km de comprimento. O lago atinge a cota 793 entre 1936 e 1938 e tem seu nível elevado até a cota 802 em 1941.⁷ Os edifícios se triangulam nas pontas do lago pensado como praça líquida. A composição do conjunto é quase simétrica. A capela se dispõe sobre língua de terra a sul entre o braço leste perto do aeroporto (com cassino na ponta norte em frente a iate clube na ponta sul, a casa de baile interiorizada na margem sul entre o iate clube e o aeroporto) e o braço oeste (com o clube de golfe a sul equilibrando a casa do baile, o hotel em ponta norte frente à casa de Juscelino a sul perto da capela). Os edifícios ora se saúdam, como bastiões, ora se eclipsam. Galerias e marquises constituem portais onde um edifício enquadra outro. Folias, os edifícios se conceituam como praças equipadas, secas e/ou ajardinadas. Trapiches favorecem um circuito lacustre, complementando os circuitos de pedestres e automóveis.

Assente em ilha de configuração lembrando ampolheta plana, mas acessível por ponte arqueada de ar oriental, a Casa do Baile é delineada com "dengue" e muito de chata atracada, de gaiola do São Francisco com proa arredondada. O restaurante quase circular remete a uma cabana primitiva ideal como à maloca real dos índios Curutus. A colonata exterior concorre para definir um volume atarracado, rasteiro, rotundo, matronal. A expansão sinuosa da laje de cobertura delinea um bosque copado que ratifica a identificação das colunas que a suportam com troncos de árvore e enquadra a vista para o lago. O piso de mosaico português se contém com parapeito baixo azulejado. O palco ao ar livre remata a expansão, com espelho de água circular à frente para equilibrar a massa do restaurante. O vazio entre o restaurante e o palco propõe uma janela para o lago, definindo uma porosidade apenas visual. Em ponta também plana da mesma margem, configurada como um bumerangue com a concavidade para a alameda, o late Clube é um volume estreito e estratificado sobre pilotis de comprimento similar, composição piramidal e "linha distendida" entre o lago e a alameda: uma casa barco angulosa e afilada lançando-se na água, em que a paráfrase da Casa Errazuris se assenta recuada sobre a base da Casa Citrohan. Embora assente sobre a margem, a impressão de dinamismo prevalece, e o tônus mecanomórfico viril não exclui a curva eventual. Perpendicular à alameda, divide o terreno em jardim de acesso ao andar nobre e pátio pavimentado cercado as piscinas. A porosidade é experiencial no andar inferior, que se pode efetivamente atravessar para passar do jardim ao pátio.

Mais luxuoso, mais amplo e alto sobre um promontório, (Figura 1)

⁷ VARGAS, Milton. A ruptura da barragem da Pampulha. São Paulo: IPT, 1955.

Figura 1 – Vista aérea da Lagoa da Pampulha, 1942 (APCBH – coleção José Góes)

como o de Monte Carlo, o cassino se faz com caixa (para o jogo) e tambor (para o espetáculo) em esquadro sobre pilotis. A caixa encara a alameda bem mais baixa e a rua interna de acesso em U, acompanhando a pendente óbvia do terreno. O tambor enfrenta o lago. Uma marquise abriga a entrada flanqueada por colunas colossais, um bloco em T na lateral acomoda o serviço, a varanda oposta equilibra os corpos protuberantes, simetrias diagonais organizam a composição. O cassino se equaciona como uma vila-belvedere na linhagem do Cassino de Pio IV e da Vila Rotonda. Ao mesmo tempo, evoca o semi-cilindro que avança da caixa retangular no jardim, soberbo em Vaux-le-Vicomte, modesto na casa de Grandjean de Montigny ou da Marquesa de Santos no Rio, moderno na Casa La Roche em Paris. O tambor ecoa a ponta do promontório onde se assenta. O envidraçamento compensa a ausência de porosidade, a pavimentação fica reduzida à projeção do bloco e à rua interna. Tivesse sido construído até o fim, o Hotel na ponta norte vizinha mostraria outra versão da associação de caixa e tambor: a caixa surgindo como bloco arqueado de três pavimentos acomodando os quartos sobre serviços e salão de jogos; o tambor de um único pavimento abrigando o restaurante, com teto terraço que encara outra instância de porosidade só visual, um vazio elevado como janela para a alameda. (Figura 2)

Figura 2 – late Clube e Cassino, desenho de Oscar Niemeyer e foto de Marcel Gautherot,

Estendendo-se entre a alameda e o lago, cortando aproximadamente ao meio outro terreno plano, desta feita configurado como feijão, a Capela de São Francisco tem o adro e as portas envidraçadas voltado para a água, o frontispício opaco e acachapado voltado para a terra. Neste, a casca do altar sobressai entre as cascas laterais da sacristia e dos serviços formando um conjunto com projeção retangular e ar de transepto, os bordos emoldurando painel de azulejos que ilustra a vida do santo. No lado oposto, a frente efetiva, a casca da nave sai do chão com secção parabólica, projeção trapezoidal e volume tronco cônico. Compartmentando

o espaço como uma gruta ou caverna, sua silhueta é um ideograma de elevação espiritual. A casca da nave se encaixa na casca do altar e a composição se arma em T. Mas uma marquise inclinada sobreposta à casca da nave se articula com a torre sineira singular, criando um portal que enquadra o lago, instância de porosidade efetiva. O cruzeiro em ferro do lado oposto transforma o T em um H, orientando a disposição dos passeios pavimentados ao longo das laterais e sua articulação com o adro, através do uso da mesma pedra clara. A nota insólita é a mancha negra de contornos amebóides, piso de granito preto que vem do coro e se esparrama pelo adro, como tapete solto deliberadamente incongruente com qualquer linha da composição, mas aparentado aos canteiros curvos que Burle Marx proporá mais tarde, seja no terreno mesmo, um roseiral cujas cores harmonizariam com o mural do altar em rosa e marrom, seja na praça fronteira, para trás da alameda, pensada como um ficeto.

A ilha foi projetada simultaneamente com a edificação. Os sucessivos levantamentos da região mostram que o mesmo ocorre com todos os demais terrenos, todos situados entre a alameda e o lago prolongando alças já existentes; a exceção que confirma a regra é a casa de Juscelino, o único terreno que se encontra para trás da alameda de contorno, na encosta circundante, em aclave bem mais modesto que o do Grande Hotel de Ouro Preto. Os mapas de Belo Horizonte entre 1936 e 1942⁸ comprovam junto com fotografias das obras que o Cassino, o late, a Casa de Baile e a Capela da Pampulha foram construídos sobre pontas aterradas com diferentes dimensões e formatos, definidos e executados a partir de 1941 conforme a solução arquitetônica dos edifícios e do conjunto. (Figura 3) Embora da maior importância, a entrada em cena de Burle Marx a partir de 1942,⁹ é posterior ao partido adotado por Niemeyer.

⁸ Arquivo Público Mineiro: HEBERLE, Afonso de Guayra. Secretaria da Agricultura – SA -mapa do município de Belo Horizonte (1936), item Documental: SA – 042 (01 a 04); HEBERLE, Afonso de Guayra. Secretaria de viação e Obras Publicas – SVOP -mapa do município de Belo Horizonte (1940), item Documental: SVOP – 287. Disponíveis em: http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/grandes_formatos_docs/.

Arquivo Nacional: BR RJANRIO S7.0.MAP.197 - planta geral de belo horizonte. organizada pela inspetoria técnica durante a administração Kubitscheck – Dossiê (1942), disponível em: http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/pesquisa_simples.asp/

⁹ DOURADO, Guilherme Mazza. Modernidade verde. Jardins de Burle Marx. Editora Senac: São Paulo, 2009. p.123.

Figura 3 – Parte da planta geral de belo horizonte, organizada pela inspetoria técnica durante a administração Kubitschek (1942), aparecem apenas o late, o Cassino e a Casa de Baile, os terrenos da Capela e Hotel não aparecem registrados.

A altura do aterro é particularmente significativa no caso do Cassino. Ela contribui tanto para marcar quanto para preservar a sua importância simbólica, que poderia ser ameaçada caso o Hotel mais alto vizinho tivesse sido construído. Como na ilha, Niemeyer intervém com atitude inversa à de Frank Lloyd Wright na Casa da Cascata ainda recente. Wright propõe balcões que emulam a rocha estratificada e chaminés emulam os pinheiros no terreno. Niemeyer conforma a natureza aos interesses da arquitetura. Nos quatro casos em questão, a topografia projetada define um pódio ou plataforma, seja de altura mínima, desenvolvido em baixo relevo, em terrenos planos, seja constituindo volumes contidos por muro de arrimo ou terminando em talude, desenvolvido em médio ou alto relevo. A interpenetração entre exterior e interior é recorrente, com ou sem porosidade. Mas ela não se dá entre arquitetura e natureza intocada, como Mies propõe na Casa Farnsworth. Envolve a transformação do terreno em artefato e um espaço de mediação ao ar livre, ao mesmo tempo que uma interpenetração das fronteiras entre arquitetura e paisagismo, que David Leatherbarrow aponta como artes topográficas, não exatamente iguais ou diferentes, mas similares. Como argumentava Hannah Arendt, a criação do mundo humano não prescinde de violência em relação natural.

Alianças

Exemplos similares de projetos não construídos de Niemeyer no mesmo período 1936- 45 incluem o Instituto de Puericultura e o late Clube do Rio de Janeiro em terreno plano, e a Maternidade Larragoiti em terreno acidentado. No pós-guerra, cabe lembrar a transferência da inclinação da calçada para o térreo do edifício nos edifícios COPAN e Eiffel em São Paulo, assim como a recriação em concreto de topografia complexa na sede do Partido Comunista Francês em Paris, e topografia primária na cúpula do Palácio das Artes em São Paulo, ou no tronco de pirâmide invertida do Museu de Arte Moderno de Caracas, que infelizmente não foi construído. Niemeyer, como se apontou, não está sozinho nessa trilha. Há que considerar o Parque Guinle de Costa como outro exercício de construção em encosta de morro empregando corte e aterro, e o esforço excepcional de Brasília, onde a escavação para construir o Eixo Rodoviário Residencial arqueado fornece o material para o terrapleno do Eixo Monumental retilíneo. Lúcio afirmou que a inspiração veio das fotografias e desenhos da China de começo do século (1904 +/-) contidas em dois volumes de um livro alemão¹⁰ cujo nome esquecera; tudo indica que se trata de *Chinesische architektur* de Ernst Boerschmann, editado em 1925¹¹. Como se sabe, os terraplenos do eixo monumental serão as superfícies onde Niemeyer implantará os seus palácios, os ministérios e a catedral. Em Osaka, Paulo Mendes da Rocha constrói colina e escava galerias. Sabe-se que os triunfos da arquitetura moderna brasileira não podem ser separados da perícia no cálculo de concreto armado, implicando uma complementaridade e aliança com a engenharia nacional que transcende disputas por mercado. Mas, ao que parece, os triunfos da arquitetura e do paisagismo moderno brasileiros tampouco podem ser separados de uma perícia geotécnica, envolvendo uma outra dimensão dessa aliança e complementaridade, que caberia estudar mais a fundo.

¹⁰ Ver o texto Eixo Monumental em COSTA, 1997. p.304

¹¹ Lucio teve acesso à obra em viagem aos Estados Unidos, pouco tempo antes do Concurso para o Plano-piloto, para receber um prêmio na Parsons School of Design; a informação foi confirmada por Maria Elisa Costa em entrevista recente. A pesquisa de Almeida, em bases de dados de bibliotecas alemãs indica que se trata de Boerschmann. É o único fotógrafo alemão do período que visitou a China. Há exemplar do livro na Biblioteca da Parsons School of Design. Outro livro de teor similar de Boerschmann - *Baukunst und landschaft in China* – editado em 1923 pertence ao Acervo da Escola Nacional de Belas Artes.

REFERÊNCIAS:

- ARENDDT, Hannah. **The Human Condition**. Chicago: University of Chicago, 1998.
- BARKI, Jose. **A invenção de Brasília: O risco de Lucio Costa**. Risco (São Carlos), v. 2, p. 4-23, 2005.
- Belo Horizonte (MG). Prefeitura. Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. **A Pampulha no acervo fazendário do arquivo público da cidade de Belo Horizonte: 1936-1947: catálogo de fontes**. Belo Horizonte: ACAP-BH / APCBH, 2005.
- BOERSCHMANN, Ernst. **Chinesische architektur - von Ernst Boerschmann**. Berlin: E. Wasmuth, 1925. 2 volumes
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Protótipo e Monumento: um Ministério, o Ministério**. Projeto n.102, São Paulo: ago. 1987, pp.136-149.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Arquitetura moderna estilo Corbu, Pavilhão brasileiro**. AU – Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, nº 26, 1989.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. **O Passado Mora ao Lado: O Grande Hotel de Ouro Preto**. In: III Seminário Docomomo Brasil, 1999, São Paulo. Anais do III Seminário Docomomo Brasil. São Paulo: DOCOMOMO, 1999. v. n/a.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Precisões Brasileiras Sobre um Passado da Arquitetura e Urbanismo Modernos a partir dos projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & cia., 1936-45**. Tese de doutorado. Paris: Université de Paris VIII, 2002.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias; ALMEIDA, Marcos Leite. **Brasilia quadragenária: a paixão de uma monumentalidade moderna**. In: IX Seminário História da Cidade e do Urbanismo, 2006, São Paulo. IX Seminário História da Cidade e do Urbanismo. São Paulo: USP, 2006.
- CORDEIRO, Caio Nogueira Hosannah. **Lucio Costa e o ensino de arquitetura e urbanismo no Instituto de Artes da Universidade do Distrito Federal (UDF)**. Disponível em: <http://sites.pucgoias.edu.br/pos-graduacao/mestrado-doutorado-educacao/wp-content/uploads/sites/61/2018/05/CAIO-NOGUEIRA-HOSANNAH-CORDEIRO.pdf>
- COSTA, Lucio. **Registro de uma vivência**. 2º.ed. São Paulo: Empresa das Artes, 1997.
- Direção da Representação do Brasil na Feira Mundial de New York de 1939. **Pavilhão do Brasil, Feira Mundial de Nova York de 1939**. New York: H.K. Publishing, 1939
- DOURADO, Guilherme Mazza. **Modernidade verde. Jardins de Burle Marx**. Editora Senac: São Paulo, 2009.
- KIM, Lina; WESELEY, Michael. **Arquivo Brasília**. São Paulo: Cosac Naify, 2010.
- KÖGEL, Eduard. **Grand documentation: Ernst Boerschmann and Chinese Religious Architecture (1906-1931)**. Berlin; Boston: Walter de Gruyter, 2015.
- LEATHERBARROW, David. **Topographical Stories: Studies in Landscape and Architecture**. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004.
- MONTCLOS, Jean-Marie Pérouse. **Vaux le viconte**. Paris: Éditions Scale. 1997.
- NIEMEYER, Oscar. **Pampulha**. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1944.

NONATO, José Antonio; SANTOS, Nubia Melhem (org.). **Era uma vez o Morro do Castelo**. Rio de Janeiro: IPHAN, 2000.

PAPADAKI, Stamo. **Oscar Niemeyer: works in progress**. New York: Reinhold, 1956

PAPADAKI, Stamo. **The Work of Oscar Niemeyer**. New York: Reinhold, 1950

PESSOA, José. **Nova metrópole do Brasil: (relatório geral de sua localização)**. Rio de Janeiro: Imprensa do Exército, 1958.

Rio de Janeiro. Prefeitura. **Cidade do Rio de Janeiro: extensão, remodelação, embelezamento**. Paris, França: Foyer Brésilien, 1930.

SEMPER, Gottfried. **Der vier elemente der baukunst**. Dresden, 1851.

SOUZA, Eneida Maria. org. **Juscelino Prefeito 1940-1945**. Belo Horizonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Museu Histórico Abílio Barreto, 2002.

VARGAS, Milton. **A ruptura da barragem da Pampulha**. São Paulo: IPT, 1955.

WESELY, Michael; KIM, Lina. **Arquivo Brasília: Lina Kim e Michael Wesely**. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

Arquivo Nacional, Rio de Janeiro.

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte.

Arquivo Público Mineiro.

Casa de Lucio Costa, Rio de Janeiro.

Centro de Memória Institucional do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro - CEMI-ISERJ

Fundação Getúlio Vargas - CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro.

Museu Dom João VI, Rio de Janeiro.

Programa de Estudos e Documentação Educação e Sociedade da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. PROEDES-UFRJ